

Jornadas Sarteco

20 - 22 septiembre 2023, Ciudad Real

AVANCES EN ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES

Actas de las Jornadas SARTECO 2023

Editado por:

Arturo González-Escribano

Jesús Barba Romero

Diego R. Llanos

Soledad Escolar Díaz

Julián Caba Jiménez

Fernando Rincón Calle

CIUDAD REAL 2023

Avances en arquitectura y tecnología de computadores

Actas de las Jornadas SARTECO 2023

Ciudad Real, 20 a 22 de Septiembre de 2023

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA

Avances en arquitectura y tecnología de computadores
Actas de las Jornadas SARTECO 2023

Editores: Arturo Gonzalez-Escribano, Jesús Barba Romero, Diego R. Llanos, Soledad Escolar
Díaz, Julián Caba Jiménez, Fernando Rincón Calle

(c) 2023, Jornadas SARTECO - Sociedad Española de Arquitectura y Tecnología de Computadores

ISBN-13: 978-84-09-54466-0

Ciudad Real, 2023

Solución IoT de bajo costo para gestionar la contaminación del aire en zonas urbanas

Willian Zamora², ¹ Mike Machuca, Johnny Larrea, José Arteaga-Vera, Edison Almeida ²

Resumen— La combustión de diversos materiales, procesos industriales, vehículos automotores, entre otros, produce contaminantes en el aire que perjudica la salud humana. Es así que, el monitoreo de la contaminación del aire se ha convertido en un requisito esencial para las ciudades de todo el mundo. Sin embargo, las estaciones de monitoreo fijas tradicionales presentan desafíos en términos de costo y dificultad de instalación. En este contexto, soluciones de monitoreo basadas en tecnologías emergentes como IoT y sistemas embebidos han presentado un creciente interés. En este artículo, se describe, una solución móvil de bajo costo para el monitoreo de la contaminación del aire. La solución combina el diseño de una tarjeta electrónica con un Raspberry Pi. La tarjeta permite conectar hasta 6 sensores de gases electroquímicos de la marca Alphasense. Los datos recopilados son almacenados en una base de datos local y enviado directamente al cloud. Para validar nuestra propuesta se ha instalado la solución en dos ubicaciones distintas dentro la ciudad de Manta, Ecuador. La finalidad es analizar el comportamiento de la solución en zonas de alta circulación vehicular. En particular se ha analizado el gas monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO₂), y óxidos de nitrógeno (NO₂). Resultados experimentales muestran que los valores obtenidos a las del gas NO₂ superan los umbrales permitidos según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Palabras clave—IoT, Alphasense, contaminación, aire.

I. INTRODUCCIÓN

La contaminación del aire es uno de los problemas ambientales más apremiantes. La emisión de contaminantes atmosféricos ha aumentado debido a la mayor demanda de energía y la industrialización. Estos contaminantes, que incluyen gases tóxicos y partículas en suspensión, tienen graves consecuencias tanto para el ser humano como para el medio ambiente [1], [2]. Las actividades industriales, la generación de energía, el transporte y la quema de combustibles fósiles son algunas de las principales fuentes de contaminación. Estos contaminantes incluyen dióxido de carbono (CO₂), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NO₂), dióxido de azufre (SO₂), compuestos orgánicos volátiles (COV) y partículas finas (PM_{2.5}). La contaminación del aire es dañina. Las enfermedades respiratorias, cardiovasculares y neurológicas pueden ser causadas por la exposición prolongadas a altos niveles de contaminantes. Las ciudades con aire irrespirable son indicativas de la magnitud del problema de la contaminación del aire. En consecuencia, los gobiernos, las organizaciones internacionales y las comunidades reconocen la importancia de abordar este problema juntos. Antes

esto, es importante consultar la legislación y regulaciones ambientales locales y de las organizaciones internacionales para obtener información precisa sobre índices permisibles de los contaminantes del aire. Los organismos gubernamentales encargados de la calidad del aire suelen proporcionar información actualizada sobre los estándares aplicables y los límites permitidos. En este contexto, la ciudad de Manta, ubicada en la costa del Pacífico sur de Ecuador, no está exenta de estos contaminantes. Es así que en la actualidad la ciudad no cuenta con estudios oficiales o informes locales del monitoreo de la calidad del aire. Esta ciudad, con una población aproximada de 250 mil habitantes, posee una zona urbana caracterizada por una alta concentración vehicular. En consecuencia, resulta de vital importancia realizar un análisis exhaustivo de los niveles de concentración de contaminantes atmosféricos en dicha localidad. En respuesta a esta creciente preocupación, soluciones basadas en tecnologías emergentes como el Internet de las cosas (IoT) representan una respuesta innovadora y prometedora para abordar estos desafíos. En este sentido los sistemas embebidos, compuestos por dispositivos electrónicos compactos y de bajo consumo, desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de soluciones de monitorización de la calidad del aire. Estos sistemas permiten integrar sensores personalizados en dispositivos portátiles y fáciles de implementar. Al combinar estos sensores, dispositivos inteligentes y la conectividad inalámbrica, el IoT permite la recopilación en tiempo real de datos relacionados, como la concentración de contaminantes, entre otros. En este artículo proponemos el desarrollo de un dispositivo que permite la monitorización ambiental del aire basado en IoT. Nuestra solución combina el diseño de una placa electrónica que combina un Raspberry Pi y sensores de marca Alphasense. La solución permite almacenar y mostrar datos en tiempo real a través de los sensores de: dióxido de carbono (CO₂), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NO₂), dióxido de azufre (SO₂), ozono (O₃) y material particulado (PM_{2.5} - PM₁₀). Para evaluar la propuesta se ha analizado 3 sensores en dos ubicaciones distintas en la ciudad de Manta, Ecuador. Este documento está organizado como sigue: En la sección II se presentan los trabajos relacionados. La sección III describe la arquitectura propuesta para la monitorización de la calidad del aire usando sensores de bajo coste. Además, se describen los sensores analizados para este estudio. En la sección IV se muestra la evaluación y validación de la propuesta, destacando los resultados obtenidos mediante gráficos estadísticos en dos ubicaciones

¹FCVT, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Email: {willian.zamora, mike.machuca, johnny.larrea, jose.arteaaga, edison.almeida} @uleam.edu.ec

²Department of Computer Engineering, Universitat Politècnica de València, Email: wilzame@posgrado.upv.es

particulares. Por último, la sección V presenta las conclusiones y trabajos futuros.

II. ESTADO DEL ARTE

Soluciones para la monitorización de la calidad del aire de bajo coste han ganado popularidad, en consecuencia existen numerosos trabajos de investigación relacionadas a esta temática. Recientemente, se han realizado revisiones sistemáticas que evalúa los sensores de calidad del aire de bajo coste, aspectos como: arquitectura, selección de sensores, calibración entre otros son estudiados [3], [4], [5]. A continuación se describen algunas soluciones relacionadas.

En [6], implementa una red de nodos de sensores autónomo en la ciudad de Cambridge (Reino Unido). Para esto, los autores utilizan sensores electroquímicos a nivel de ppb (partes por mil millones) y analizan los gases de NO, NO₂ y CO en zonas de alta densidad. Sus resultados muestran la potencialidad de estos enfoques obteniendo valores de calidad del aire con una alta granularidad.

En trabajos previos [7] se presentó una solución que permite recoger la contaminación del aire mediante sensores móviles. La solución combina una arquitectura que usa un dispositivo comercial de la marca Libelium, Raspberry pi, teléfonos inteligentes y un servidor web. En general, se analizó el impacto del gas O₃ y su mejor estrategia de muestreo en la ciudad de Valencia, España. En particular, se buscó determinar una buena estrategia de estimación de la distribución del contaminante de O₃ en una área específica. En [8] se propuso una solución de bajo coste para medir la calidad del aire en entornos urbanos.

Más adelante, autores [9] presenta el desarrollo de un dispositivo sensor inalámbrico de bajo coste para el monitoreo en tiempo real de la calidad del aire. Los autores utilizan sensores de gas electroquímicos de baja potencia (NO₂, y O₃) y además, agrega un sensor para obtener los valores de material particulado (PM_{2.5}). Su solución propuesta usa un Raspberry Pi para adquirir, almacenar y cargar los datos al servidor web.

En [10] implementaron seis dispositivos de Internet de las cosas (IoT) para monitorizar la calidad del aire en dos ubicaciones dentro de la ciudad de Southampton, Reino Unido. En particular, cada uno equipado con cuatro sensores PM (material particulado) de bajo coste diferentes y transceptores de red inalámbrica LoRaWAN para probar la cobertura a escala de la ciudad. Sus resultados demuestran que no todos los sensores PM son iguales y que es posible lograr una correlación razonable con las estaciones de referencia. Recientemente, en [11] autores muestran una solución para monitorear la calidad del aire en una planta donde opera un horno de fusión. El diseño permite el uso de sensores comerciales de bajo coste. Su arquitectura utiliza hardware y software no propietario. Los datos recopilados son transmitidos por los nodos sensores a través del canal LoRa y transmitidos a un servidor LoRaWAN remoto.

Respecto con la marca de los sensores de gases uti-

lizados, en [12] autores evaluaron los sensores electroquímicos de bajo costo de Alphasense Ltd., para la monitorización en tiempo real de los gases CO, NO₂ y O₃. Se encontró que las respuestas de los sensores eran altamente lineales en relación a las concentraciones de gas medidas con instrumentos de referencia. De igual manera, los autores [13], indican el potencial de las mediciones de contaminación del aire usando esta marca y en particular, se enfocan en la validación de mediciones obtenidas de los gases de CO, NO, NO₂ y O₃.

Respecto con trabajos previos nuestra propuesta integra hasta 6 sensores de gases, material particulado, sensores de temperatura, humedad y presión, en una tarjeta electrónica propia. Además, nuestra solución busca enfocarse en zonas urbana de la ciudad de Manta, Ecuador, que a mayor de nuestro conocimiento no existen estudios previos de los niveles de contaminación del aire.

III. MATERIALES Y MÉTODOS

En esta sección se describe la propuesta desarrollada así como los gases analizados para su evaluación y su método de comparación con la normativas vigente local e internacional. A continuación se indican más detalles.

A. Arquitectura propuesta

La arquitectura de nuestro sistema de monitorización propuesto cuenta con 3 componentes principales. El primero corresponde a la placa electrónica el mismo que permite conectar los diferentes sensores de bajo costo. El segundo corresponde al dispositivo que permite la captura y almacenamiento de los datos obtenidos por los sensores y el tercer componente es el servidor web. En la figura 1 se muestra la arquitectura del sistema de medición de la calidad del aire. A continuación más detalle.

Fig. 1: Análisis de sensores de gases en la ubicación A

A.1 Placa electrónica

Nuestra placa electrónica permite conectar hasta 6 sensores de gases electroquímicos de la marca Alphasense. En particular, en hemos utilizado los gases de

(CO [14], NO₂ [15], SO₂ [16], O_x [17] y NO [18]). Cada uno con un circuito adaptador de señal de la misma marca (4-Electrode ISB). En la figura 2, se muestra la tarjeta electrónica con los gases utilizados. El uso del circuito Alphasense ISB permite reducir aún más el ruido. Además, posee un sensor de temperatura y humedad (SHT35) y un sensor de material particulado (SPS30 [19]) que mide PM₁₀ y PM_{2.5}. Para convertir las señales analógicas provenientes de los sensores de electroquímicos se utiliza un conversor analógico-digital de 16 bits (ADS1115). Todos los sensores, a excepción del sensor de material particulado (utiliza protocolo serial UART). Este componente se comunica con el de adquisición de datos mediante el protocolo de comunicación serial I2C. Todo el sistema se alimenta a 5V.

Fig. 2: Tarjeta electrónica y la caja para exteriores.

A.2 Adquisición de datos

Para el proceso de adquisición de los datos se ha usado una Raspberry Pi 4. El dispositivo se conecta mediante protocolo de comunicación I2C permitiendo obtener los datos de los diferentes sensores conectados a la tarjeta electrónica. El Raspberry Pi 4 además, permite procesar, almacenar los datos en la memoria microSD interna. Para el almacenamiento local se usó SQL lite, y mediante un servicio permite enviar los datos a la nube y transmitir en tiempo real la información capturada. La comunicación ha sido mediante la red WiFi y Ethernet.

A.3 Cloud Server

El Cloud Server permite visualizar los datos en tiempo real. Para esto, primero los datos se almacenan en una base de datos en el servidor. En este caso se ha usado PostgreSQL v12. Posteriormente, se puede acceder a ellos con una interfaz web basada en Grafana v9.2.18. Esto permite observar los datos obtenidos basados en plataforma de tablero (dashboard) de código abierto.

B. Método

Una vez descrita la propuesta, a continuación se describen los gases analizados para nuestras pruebas y describimos normativas de valores máximos permitidos de algunos contaminantes del aire. El objetivo que se busca es comparar los valores obtenidos de nuestra propuesta por los solicitados por organismo nacional e internacional.

(a) Ubicación A

(b) Ubicación B

Fig. 3: Puntos de análisis, Manta, Ecuador

Tabla I: Valores máximos permitidos en 1 hora y 24 horas según organismos A.M97 y AQG 2021

Gas	A.M. 97 (1 hora) ug/m ³	AQG Nivel (24 horas) ug/m ³
CO	30000	4000
SO ₂	500	40
NO ₂	200	25

B.1 Gases analizados

En este artículo nos referimos al análisis de 3 de los 5 gases instalados en nuestra propuesta. En particular, se analiza el CO, NO₂, y SO₂ que principalmente se forman como resultado de la combustión de combustibles fósiles. Además, que estos gases al estar en una exposición continua puede causar enfermedades especialmente en las vías respiratorias. En general, la solución propuesta mide los valores de estos gases en parte por billón (PPB), y para llevarlos a (µg/m³) para su posterior análisis se ha utilizado la ecuación 1[20].

$$\text{Concentración}(ug/m^3) = 0,0409x(ppb)xMH \quad (1)$$

En donde MH [21] es el peso molecular de cada uno de los gases estudiado, y el ppb es el valor obtenido por el sensor de gas.

B.2 Directrices de valores permitidos

Para los diferentes contaminantes se han establecidos regulaciones y estándares ambientales en cada país o región, donde se indican los límites máximos permisibles para cada uno de estos gases contaminantes. Al conocer este indicador esto nos permite comparar los valores obtenidos por nuestra propuesta. Para esto se ha tomado como referencia internacional las directrices mundiales de calidad del aire de la OMS [1] y a nivel nacional el acuerdo ministerial relacionada a la norma de calidad ambiental [22]. En la tabla I se muestran los valores límites promedios permitidos para los gases en micro-gramos por metro cúbico (µg/m³) para 1 hora y 24 horas respectivamente.

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES

En esta sección se describen los resultados obtenidos. En especial se han tomado como referencia dos

Tabla II: Análisis de gases ubicación A y B en 7 días.

Lugar/gas sensor	Media (ppb)	Max (ppb)	Min (ppb)	Std (ppb)	
A	CO	52.19	347.79	8.30	46.46
	NO ₂	9.89	65.90	1.57	8.80
	SO ₂	0.97	6.11	0.06	0.83
B	CO	50.06	281.55	7.81	34.15
	NO ₂	9.48	53.35	1.48	6.47
	SO ₂	1.05	6.13	0.14	0.67

ubicaciones una frente al mar y otra distante a la misma. Ambas ubicaciones son lugares de alta demanda de circulación vehicular. En la figura 3 se muestra los puntos de referencia. Se ha tomado 7 días consecutivos de lunes a domingo para cada ubicación. Las evaluaciones que se hicieron son i) Análisis del comportamiento de los gases CO, NO₂, y SO₂ por semana y en cada ubicación. ii) Evaluación del día y hora de mayor concentración y iii) se compararon los resultados obtenidos del análisis con los límites establecidos por la normativa correspondiente. Esto permitirá determinar si las concentraciones de gases se encuentran dentro de los umbrales permitidos o si superaban los límites recomendados para garantizar la calidad del aire. A continuación más detalles de los resultados.

A. Análisis de sensores de gases semanal

En esta sección, se analiza el impacto de la lectura obtenida de los sensores de gases disponibles en la propuesta. En particular, se ha evaluado los gases de: CO, SO₂, y NO₂ en dos ubicaciones distintas indicada previamente. El objetivo que se persigue es determinar el impacto de cada uno de estos gases en el sitio analizado. Además, se busca elegir un gas para tomar las siguientes decisiones. Para este propósito, se ha tomado la lectura de 7 días consecutivos de lunes a domingo para cada ubicación. La frecuencia de muestreo establecida fue de 1 lectura cada 5 minutos. En general, se obtuvo un aproximado de 2020 registros por ubicación.

En las figuras 4-5 se muestran los valores obtenidos en ppb por cada uno de los sensores de gases analizados. En general, se observa que en las ubicaciones A, y B, el monóxido de carbono (CO) presenta mayores niveles de concentración de ppb respecto con el gas de SO₂ y el NO₂ respectivamente. Por el contrario, para ambas ubicaciones los niveles de concentración de ppb bajos se observan para el dióxido de azufre. En particular, en la figura 5, se observa una mayor uniformidad de concentración del gas NO₂ durante los 7 días analizados.

En la tabla II, se observa los valores estadísticos obtenidos para este primer análisis en las 2 ubicaciones. En particular, se puede observar que los valores de desviación estándar para cada uno de los sensores de la ubicación B es inferior respecto con la ubicación A. Adicionalmente, se observa que la temperatura media para la ubicación B es mayor que la ubicación A, esto se debe por que la información procesada es del mes de noviembre y la de la ubicación A es del mes de octubre, ambas del año 2022.

Fig. 4: Análisis de sensores de gases en la ubicación A

Fig. 5: Análisis de sensores de gases en la ubicación B

B. Análisis de sensores de gases por día y hora

En la sección anterior se hizo un análisis general del comportamiento de los gases en dos ubicaciones distintas (A-B). En esta sección, se busca identificar el día y hora de la semana de mayor concentración media de ppb. Para este propósito, en primer lugar se ha procesado la información para clasificar cada registro, identificando el día y hora de la semana que le corresponde. En segundo lugar, se ha seleccionado al sensor de gas SO₂, la principal razón de esto es que, en ambas ubicaciones A y B presenta la menor desviación estándar evidenciado en la tabla II. Finalmente, se usó diagrama de caja y bigote agrupado por día y posteriormente por hora para representar la información obtenida. La cantidad de registros procesado es la misma que en el primer análisis.

En la figura 6, se muestra los resultados obtenidos del gas So2 clasificados por días de la semana. En general, se observa que la ubicación B tiene una concentración media de material particulado, (ppb) uniforme durante los días laborales (lunes a viernes), mientras que en la ubicación A, se muestra valores medios similares durante los primeros 3 días de la semana, y disminuye ligeramente entre el jueves y viernes. Además, se observa que en el día domingo los valores disminuyen para ambas ubicaciones, esto se debe por que el domingo es un día de menor concentración laboral. En particular, y tomando como referencia solamente los días laborales, se obser-

va que para el día miércoles se encuentra los valores máximos obtenidos en 15.99 ppb y 16.05 ppb para la ubicación A, y B respectivamente.

Una vez, establecido el día de la semana de mayor concentración de ppb, se procedió a clasificar la información por franjas horarias. El fin de este propósito es identificar el rango hora de mayor concentración. Para este propósito se tomo como referencia el gas que se ha estado evaluando el SO_2 . En la figura 7, se muestra el comportamiento del gas SO_2 por hora. En general, la figura 7 muestra que a las 10 de la mañana se produce la mayor concentración del gas SO_2 en dicha ubicación. Además, se evidencia un comportamiento no lineal según cae el atardecer siendo el punto más bajo de concentración ppb a las 18 hora de la tarde.

C. Análisis de gases según normativas

Una vez identificado el día de la semana y la hora de mayor concentración de ppb se procedió a comparar dichos valores con la normativa Ecuatoriana y las directrices mundiales de calidad del aire de la OMS. Para este propósito, primero se procedió a convertir los valores obtenidos en ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) unidad de medida estándar según las normativas evaluadas. Seguidamente, se tomó como hora de referencia a las 10 de la mañana, para posteriormente comparar los valores obtenidos con la normativa Ecuatoriana. Respecto con la directrices mundial de calidad del aire se estableció como referencia el día de mayor concentración de ppb (miércoles), en este contexto, los datos obtenidos son de las 24 horas de dicho día. En ambos casos los valores calculados son los valores límites promedio respectivamente.

En las figuras 9 y 8, se observa los valores obtenidos en ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) de los gases de CO, NO_2 , y SO_2 en 1 hora y 24 horas. En las figuras se observa que los valores de mayor concentración de partículas se encuentra para el monóxido de carbono, mientras que el de menor concentración es para el SO_2 .

En la tabla III muestra los valores límite promedio obtenido de los gases caso de estudio en 1 y 24 horas respectivamente. Estos valores permiten comparar las concentraciones de gases en cada ubicación con los límites establecidos por la normativa ecuatoriana y la OMS (ver tabla I). En general, en la tabla III se observa que en ambas ubicaciones A y B, los valores límite promedio de los gases en 24 horas son inferiores a los valores obtenidos en 1 hora. Por lo contrario, según la normativa de la OMS los valores en porcentaje de los gases estudiados son superiores respecto con la normativa ecuatoriana.

En particular, se observa que el gas NO_2 para las dos ubicaciones se encuentra entre un 48% a 53% de concentración aceptable según la normativa ecuatoriana. En cuanto al mismo gas pero, basado a las recomendaciones de la OMS los niveles encontrados dentro de las 24 horas superaron los límites normativos en un 271.64% para la ubicación A y en un 202.04% para la B.

Estos hallazgos resaltan la necesidad de abordar la

Tabla III: Porcentaje de concentración máxima promedio según normativas en 1 hora y 24 horas por ubicación.

Lugar	Gas	Valor máximo promedio		Normativa	
		1 hora ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	24 horas ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Decreto 97 (1hora)	AQG (24 horas)
A	CO	339.3	218.18	1.13%	5.45%
	SO_2	13.82	8.7	6.91%	21.75%
	NO_2	105.6	67.91	52.80%	271.64%
B	CO	312.33	162.3	1.04%	4.06%
	SO_2	13.9	7.46	6.95%	18.65%
	NO_2	97.21	50.51	48.61%	202.04%

calidad del aire en ambas ubicaciones para proteger la salud pública y aplicar medidas adecuadas de control y mitigación de la contaminación atmosférica.

V. CONCLUSIONES

En este artículo se ha descrito una solución que permite monitorizar la calidad del aire usando sensores de bajos costo. La arquitectura propuesta combina tres componentes: i) una placa electrónica que interconectan sensores, ii) el componente de adquisición de datos formado por una Raspberry Pi 4, y iii) el servidor de la nube. Sobre el análisis de datos obtenidos a través de los sensores de gases semanal se establece como una buena práctica referencial medir el impacto de las lecturas obtenidas en zonas diferentes en períodos de tiempos consecutivos. Resultados obtenidos demuestran que existen altos niveles de concentración en las ubicaciones estudiadas, en particular se evidencio que el gas NO_2 excede los valores límites permitidos según, la regulación de la OMS. A corto plazo, se plantea analizar los otros gases y se busca implementar un calibrado inteligente.

AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo ha sido financiado según el proyecto de "Infraestructura tecnológica aplicando dispositivos IoT y Redes de sensores móviles" de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador.

REFERENCIAS

- [1] "WHO global air quality guidelines," *Coastal And Estuarine Processes*, pp. 1–360, 2021.
- [2] Committee of the Environmental and Occupational Health Assembly of the American Thoracic Society, "Health effects of outdoor air pollution," *Am J Respir Crit Care Med*, vol. 153, no. 1, pp. 3–50, 1996.
- [3] Ye Kang, Lu Aye, Tuan Duc Ngo, and Jin Zhou, "Performance evaluation of low-cost air quality sensors: A review," *Science of The Total Environment*, vol. 818, pp. 151769, 2022.
- [4] Mannam Veera Narayana, Devendra Jalihal, and S. M. Shiva Nagendra, "Establishing a sustainable low-cost air quality monitoring setup: A survey of the state-of-the-art," *Sensors*, vol. 22, no. 394, 2022.
- [5] Prashant Kumar, Lidia Morawska, Claudio Martani, George Biskos, Marina Neophytou, Silvana Di Sabatino, Margaret Bell, Leslie Norford, and Rex Britter, "The rise of low-cost sensing for managing air pollution in cities," *Environment international*, vol. 75, pp. 199–205, 2015.
- [6] M.I. Mead, O.A.M. Popoola, G.B. Stewart, P. Landshoff, M. Calleja, M. Hayes, J.J. Baldovi, M.W. McLeod, T.F. Hodgson, J. Dicks, A. Lewis, J. Cohen, R. Baron, J.R. Saffell, and R.L. Jones, "The use of electrochemical sensors for monitoring urban air quality in low-cost, high-density networks," *Atmospheric Environment*, vol. 70, pp. 186–203, 2013.
- [7] Óscar Alvear, Willian Zamora, Carlos T. Calafate, Juan-Carlos Cano, and Pietro Manzoni, "Ecosensor: Monitoring environmental pollution using mobile sensors," in *2016 IEEE 17th International Symposium on A World*

Fig. 6: Análisis del gas SO₂ por día en ambas ubicaciones.

Fig. 7: Análisis del gas SO₂ por hora en la ubicación B.

(a) Ubicación A (b) Ubicación B
Fig. 8: Análisis CO, NO₂, y SO₂ en una hora.

(a) Ubicación A (b) Ubicación B
Fig. 9: Análisis CO, NO₂, y SO₂ en 24 hora.

of Wireless, Mobile and Multimedia Networks (WoW-MoM), 2016, pp. 1–6.

[8] Jose Bazurto, Willian Zamora, Johnny Larrea, Dolores Muñoz, and Dahiana Alvia, “System for monitoring air quality in urban environments applying low-cost solutions,” in *2020 15th Iberian conference on information systems and technologies (CISTI)*. IEEE, 2020, pp. 1–6.

[9] Anamika Sharma, Brijesh Mishra, Ronak Sutaria, and Rajesh Zele, “Design and development of low-cost wireless sensor device for air quality networks,” in *TENCON 2019 - 2019 IEEE Region 10 Conference (TENCON)*, 2019, pp. 2345–2350.

[10] Steven J. Johnston, Philip J. Basford, Florentin M. J. Bulot, Mihaela Apetroaie-Cristea, Natasha H. C. Easton, Charlie Davenport, Gavin L. Foster, Matthew Loxham, Andrew K. R. Morris, and Simon J. Cox, “City scale particulate matter monitoring using lorawan based air quality iot devices,” *Sensors*, vol. 19, no. 1, 2019.

[11] Lorenzo Parri, Marco Tani, David Baldo, Stefano Parrino, Elia Landi, Marco Mugnaini, and Ada Fort, “A distributed iot air quality measurement system for high-risk workplace safety enhancement,” *Sensors*, vol. 23, no. 11, 2023.

[12] Nima Afshar-Mohajer, Christopher Zuidema, Sinan Sou-

san, Laura Hallett, Marcus Tatum, Ana M Rule, Geb Thomas, Thomas M Peters, and Kirsten Koehler, “Evaluation of low-cost electro-chemical sensors for environmental monitoring of ozone, nitrogen dioxide, and carbon monoxide,” *Journal of occupational and environmental hygiene*, vol. 15, no. 2, pp. 87–98, 2018.

[13] E. S. Cross, L. R. Williams, D. K. Lewis, G. R. Magoon, T. B. Onasch, M. L. Kaminsky, D. R. Worsnop, and J. T. Jayne, “Use of electrochemical sensors for measurement of air pollution: correcting interference response and validating measurements,” *Atmospheric Measurement Techniques*, vol. 10, no. 9, pp. 3575–3588, 2017.

[14] Alphasense Ltd, “Co-b4,” <https://www.alphasense.com/wp-content/uploads/2019/09/CO-B4.pdf>, (Accessed on 01/01/2023).

[15] Alphasense Ltd, “No2-b43f,” <https://www.alphasense.com/wp-content/uploads/2019/09/NO2-B43F.pdf>, 01 2022, (Accessed on 01/01/2023).

[16] Alphasense Ltd, “So2-b4,” <https://www.alphasense.com/wp-content/uploads/2019/09/SO2-B4.pdf>, 01 2022, (Accessed on 01/01/2023).

[17] Alphasense Ltd, “Ox-b431,” <https://www.alphasense.com/wp-content/uploads/2019/09/OX-B431.pdf>, 01 2022, (Accessed on 01/01/2023).

[18] Alphasense Ltd, “No-b4,” <https://www.alphasense.com/wp-content/uploads/2019/09/NO-B4.pdf>, 01 2022, (Accessed on 01/01/2023).

[19] Sensirion, “Sps30 - pm2.5 sensor for hvac and air quality applications sps30,” <https://sensirion.com/products/catalog/SPS30>, (Accessed on 01/01/2023).

[20] Terrie K. and P.E Boguski, “Understanding Units of Measurement,” *October*, no. October, pp. 1–3, 2008.

[21] Breeze Technologies, “Air pollution - how to convert between mg/m3, µg/m3 and ppm, ppb - breeze technologies,” <https://www.breeze-technologies.de/blog/air-pollution-how-to-convert-between-mgm3-%C2%B5gm3-ppm-ppb/>, (Accessed on 01/01/2023).

[22] MAE, “REFORMA TEXTO UNIFICADO LEGISLACION SECUNDARIA, MEDIO AMBIENTE, LIBRO VI, Decreto Ejecutivo 3516,” *REFORMA TEXTO UNIFICADO LEGISLACION SECUNDARIA, MEDIO AMBIENTE, LIBRO VI, Decreto Ejecutivo 3516*, vol. 0, pp. 18–34, 2015.